

Eksekusi Kredit Macet terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Oleh Perbankan

Probo Pribadi Sm
Maret 30, 2024

Ilustrasi Gambar oleh Redaksi / Sumber: DALLE

Literasi Hukum – Kredit macet tanpa agunan? Pahami cara penanganan dan eksekusinya menurut KUHPperdata

Pembangunan Nasional dan Peran Perbankan

Pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 membutuhkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam Trilogi Pembangunan. Dalam konteks ini, perkembangan ekonomi erat kaitannya dengan kegiatan usaha warga negara, termasuk usaha kecil

menengah (UKM). Perbankan berperan penting dalam memberikan kredit untuk mendukung usaha-usaha tersebut.

Kredit Tanpa Agunan dan Kendala Pembayaran

Kredit tanpa agunan merupakan alternatif menarik bagi debitur, namun proses pembayarannya tidak selalu lancar. Bank mengalami kendala dan hambatan dalam proses pembayaran kredit tanpa agunan, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, diperlukan penanganan kredit macet tanpa agunan yang efektif.

Landasan Hukum Eksekusi Kredit Macet

Eksekusi kredit macet terhadap perjanjian kredit tanpa agunan pada perbankan diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta. Pasal 1131 menyatakan bahwa seluruh hutang, baik yang dapat bergerak ataupun yang tidak dapat bergerak, hutang yang sudah ada maupun hutang baru, harus ditanggung oleh pemiliknya. Pasal 1132 menjelaskan bahwa seluruh harta benda debitur dapat digadaikan oleh semua orang yang bertanggung jawab atas benda tersebut (kreditur). Hasil penjualan benda-benda tersebut akan didistribusikan menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali jika ada alasan untuk piutang diutamakan.

Jalur Penyelesaian Kredit Macet

Bank dapat melakukan evaluasi terhadap nilai ekonomi aset dan barang berharga debitur yang gagal bayar. Eksekusi kredit macet dapat dilakukan melalui dua jalur:

Jalur Administrasi:

1. *Rescheduling*: penjadwalan ulang pembayaran kredit.

2. *Reconditioning*: perbaikan syarat-syarat kredit.
3. *Restructuring*: restrukturisasi kredit.

Jalur Hukum:

1. Lembaga peradilan: merujuk pada pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.
2. Arbitrase: penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase.
3. Badan alternatif penyelesaian sengketa: penyelesaian sengketa melalui lembaga independen di luar pengadilan.

Kesimpulan

Eksekusi kredit macet tanpa agunan pada perbankan memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dilakukan melalui berbagai jalur. Penanganan yang tepat dan efektif diperlukan untuk meminimalkan kerugian bank dan membantu debitur menyelesaikan kewajibannya.

Catatan:

- Artikel ini hanya tinjauan umum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum.
- Sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan informasi dan solusi yang tepat terkait dengan kasus specific.